

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1 **2024**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Актамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltavovich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltavovich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

УДК 618.15-089.844

Каримова Гулчехра Самадовна
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Самаркандский Государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ

For citation: Karimova Gulchexra Samadovna, The course of pregnancy and childbirth in women with preeclampsia and anemia, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024, vol. 5, issue 1 pp.25-27

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10910110>

АННОТАЦИЯ

В современном акушерстве, несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении преэклампсии и анемии, эти заболевания занимают стабильно одно из первых мест в структуре материнской и перинатальной смертности. Сочетание этих двух серьезных патологий у беременных приводит к глубоким изменениям в жизнедеятельности органов и систем беременной, являются фактором риска для женщины и ее плода во время беременности, родов и послеродового периода и требуют неотложных мер.

Ключевые слова: анемия, беременность, неотложное действие, фактор риска.

Karimova Gulchexra Samadovna
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA

ANNOTATION

In modern obstetrics, despite significant progress in the diagnosis and treatment of preeclampsia and anemia, these diseases consistently occupy one of the first places in the structure of maternal and perinatal mortality. The combination of preeclampsia and anemia in pregnant women leads to profound changes in the vital functions of the organs and systems of the pregnant woman, it is a risk factor for the woman and her fetus during pregnancy, childbirth and the postpartum period and requires urgent measures.

Key words: anemia, pregnancy, urgent action, risk factor.

Karimova Gulchexra Samadovna
1 son akusherlik va ginekologiya kafedrasida
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

ПРЕЭКЛАМПСИЯ ВА КАМҚОНЛИКДА ХОМИЛАДОРЛИКНИНГ ВА ТУГ'РУҚНИНГ КЕЧИШИ

Аннотасија. Ҳозирги замон акушерлигида преэклампсија ва камқонликни диагностикаси ва даволашда сезиларли ютуқларга эришилган бўлишига қарамасдан, бу касалликлар оналар ва перинатал о'лим сабаблари ичида стабил олдинги о'ринлардан бирини егаллаб турибди. Ҳомилаларда бу иккита жиддий патологиянинг қо'шилиб келиши ҳомилалар аёлнинг а'зо ва тизимларида чуқур о'згаришларга олиб келади, ҳомилаларлик даврида, туғ'руқда ва туғ'руқдан кейинги даврда, аёл ва унинг ҳомиласига хавф солувчи омил ҳисобланиб, тезкор ҳаракат қилишни талаб қ'илди.

Калит со'злар: камқонлик, ҳомилалар, тезкор ҳаракат, хавф солувчи омил.

Актуальность. Преэклампсия представляет собой серьезное осложнение беременности, и в последнее время она стала ведущей причиной материнской и перинатальной смертности по всему миру, занимая третье или четвертое место среди причин материнской смертности. Частота встречаемости преэклампсии у беременных колеблется от 3 до 8%.

По данным разных авторов, во всем мире в год регистрируются до 8,5 млн случаев преэклампсии, которая является самой

распространенной причиной перинатальной и материнской заболеваемости и смертности (1). Еще одной не менее актуальной проблемой современного акушерства, наряду с преэклампсией, является анемия беременных, которая оказывает неблагоприятное влияние как на течение беременности, родов, послеродового периода, так и на перинатальное развитие плода.

Научные исследования современности все более убедительно показывают, что анемия в организме беременной может вызывать

значительные патологические нарушения работы многих органов и систем организма в результате хронической гипоксии и нарушений окислительно-восстановительных процессов в клетках (2). Учитывая значительную распространенность анемии во всем мире и тяжелые ее последствия, приносящих большой урон не только в экономике и но и в интеллектуальных способностях всего мира, она признана глобальной проблемой современности и находится под особым вниманием ВОЗ и ЮНИСЕФ.

В том числе отсутствие профилактического лечения и мероприятий по анемиям в Республике Узбекистан в течение длительного времени не могло не привести к такому широкому распространению этой патологии среди женского населения. При этом самыми уязвимыми группами оказались беременные женщины. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, анемии составляют 90% всех заболеваний крови, и их частота у беременных колеблется от 40 до 80%. В Узбекистане анемия среди беременных является региональной патологией, встречаемостью до 96%, что делает ее первопричиной экстрагенитальных патологий (6). В беременных женщинах анемия чаще всего возникает из-за неравномерности поступления железа с пищей и его адсорбции в желудочно-кишечном тракте. В организме женщины в норме содержится 300 мг железа, однако в процессе физиологической беременности теряется от 400 до 1000 мг железа. Это особенно важно для женщин, проходящих через многоразовые роды, подвергающихся частому повторному зачатию с короткими интервалами между родами и долговременным грудным вскармливанием, когда нет достаточного времени на восстановление утраченных резервов, а также при нарушениях поступления и утилизации железа в организме, а так же у беременных с поздними гестозами, экстрагенитальной патологией – заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, селезенки, сахарном диабете и при других заболеваниях анемия усугубляется (7).

Имеется информация о том, что сочетание анемии с присоединившейся преэклампсией в период беременности может вызвать серьезные осложнения в процессе родов, послеродовом периоде, а также отразиться на состоянии внутриутробного плода и новорожденного.

Цель данной работы – изучить факторы риска, особенности течения беременности, родов, послеродового периода, состояние плода у пациенток с преэклампсией и анемией.

Материалы и методы исследования. Путем ретроспективного отбора были выбраны истории родов 120 пациенток, сталкивающихся с преэклампсией разной степени тяжести и анемией различной степени тяжести. Проведен сравнительный анализ анамнестических данных, результатов клинических, лабораторных и инструментальных исследований, а также исходов беременности и родов. Все выбранные женщины имели разные степени анемии, выявленные на различных сроках беременности, и в зависимости от тяжести преэклампсии они были разделены на две группы. Первая группа включала 32 пациентки с ранним началом гестоза (до 30 недель беременности) при наличии анемии разной степени тяжести, вторая группа включала 88 пациенток с началом гестоза после 30 недель.

У пациенток обеих групп диагностирована анемия разной степени (основными показателями крови взяты: показатель гемоглобина, цветной показатель, гематокрит, количество эритроцитов и сывороточного железа). У беременных женщин, подвергнутых обследованию, возраст колебался от 19 до 39 лет. В первой группе средний возраст составил 32,1 года, в то время как во второй группе он варьировал от 20 до 34 лет, со средним значением в 26,8 года.

В 1 группе преобладали первородящие 20 (60,2%), а во 2 группе повторнородящие 65 (73,8%). В 1 группе первобеременных старшего возраста было 11 пациенток, во 2 группе они отсутствовали. В 1 группе тяжелой степенью преэклампсии страдали 17 (53,1%) беременных, легкой 15 (46,9%), во 2 группе 19 (21,6%) беременных страдали тяжелой преэклампсией, 69 (78,4%) беременных страдали преэклампсией легкой степени.

Результаты исследования и их обсуждение.

У обеих групп женщин, начиная с первого триместра беременности и в условиях рвоты, наблюдалось статистически значимое снижение уровня гемоглобина, количества эритроцитов, цветного показателя и гематокрита. Анализ взаимосвязи между развитием гестоза и анемиями разной степени выявил, что, помимо анемии, женщины также страдали от других экстрагенитальных заболеваний. Однако наиболее часто у них встречались заболевания почек и мочевыводящих путей, артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, нарушения жирового обмена, эндокринные нарушения и заболевания желудочно-кишечного тракта. В первой группе беременных, страдающих от раннего начала гестоза, наблюдалась более высокая частота хронической артериальной гипертензии (46,9% по сравнению с 24,6% во второй группе), заболеваний почек (41,5% по сравнению с 29,7%). Также в первой группе встречалась в два раза чаще нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу (32% по сравнению с 16,3%) и в 1,6 раза чаще нарушения жирового обмена (26,8% по сравнению с 16,2%) по сравнению со второй группой. Помимо вышеупомянутых заболеваний, у беременных обеих групп также отмечались другие состояния здоровья. В первой группе беременных вышеуказанные заболевания встречались следующим образом: заболевания сердечно-сосудистой системы – 9,7%, ревматизм – 7,1%, болезни желудочно-кишечного тракта – 15,6%, печени – 4,9%, щитовидной железы – 19%, ожирение – 21,8%. Во второй группе соответствующие процентные соотношения были ниже: заболевания сердечно-сосудистой системы – 3%, ревматизм – 2,4%, болезни желудочно-кишечного тракта – 11,1%, печени – 3,8%, щитовидной железы – 15,1%, ожирение – 30,6%. Анализ данных акушерского анамнеза подтвердил, что беременные с анемией и преэклампсией в первой и второй группах имели более сложный акушерский профиль. В первой группе 31% женщин испытали медицинские аборты, в то время как во второй группе эта цифра составляла 19%. Отмечалось также наличие самопроизвольных выкидышей, при этом 13,1% женщин в первой группе и 10,1% во второй группе сталкивались с этой проблемой. частые роды с малым интервалом (у 16,7% и 15,9%), гестозы (у 19,4% и 15,3%), многократные роды (у 5,7% и 4,9%), преждевременные роды (у 14,1% и 10,7%), кесарево сечение (у 25,4% и 21,0%), СОПП (у 21,8% и 13%).

В I триместре на фоне существующей анемии наблюдался ранний токсикоз (у 20,5% и 18,7%). Анализ гинекологического анамнеза у пациенток обеих групп показал, что у основной части женщин на фоне анемии с ранним развитием гестоза были следующие: воспалительные заболевания матки и придатков (у 58,4% и 41,5%), нарушения менструального цикла (у 25% и 19,7%), первичное и вторичное бесплодие (у 7,8% и 5,5%).

В процессе анализа течения второго триместра беременности было выявлено, что у женщин с прогрессирующей анемией в первой группе угроза прерывания беременности развивалась почти в три раза чаще по сравнению с женщинами во второй группе (у 34,6% и 25,9%), в 2 раза больше ранним началом гестоза (у 32), преждевременным прерыванием беременности (у 46,8% и 31,1%). В третьем триместре беременности на фоне анемии и гестоза у пациенток первой группы отмечено более частое развитие фетоплацентарной недостаточности по сравнению с пациентками во второй группе (49,3% по сравнению с 30,2%). Также в первой группе выше наблюдается частота появления синдрома отложенного развития плода (29,4% по сравнению с 17%), антенатальной гибели плода (7,9% по сравнению с 2,1%), преждевременных родов (19% по сравнению с 10,3%) и маловодия (8,9% по сравнению с 2,4%).

Сравнительный анализ клинических и лабораторных данных выявил особенности течения гестоза на фоне анемии при его раннем начале (до 30 недель) по сравнению с более поздним развитием преэклампсии.

В первой группе у 68% женщин наиболее ранними симптомами преэклампсии были выявлены гипертензия и протеинурия. Во второй группе гипертензия и протеинурия также были наиболее

ранними симптомами, но они составили 43%, а у 67% случаев преэклампсия развилась с патологической прибавкой массы тела и отеками, указывая на более легкое течение преэклампсии в этой группе.

Анализ лабораторных данных подтвердил более тяжелый характер преэклампсии в первой группе пациенток. Хотя не было выявлено различий между уровнем гемоглобина и количеством эритроцитов в первой и второй группах, учитывая, что все беременные страдали анемией разной степени.

В 1 группе выявлена активизация свертывающей системы крови: повышение протромбинового индекса выше 110%, во 2 группе протромбиновый индекс оставался в пределах нормы. О нарушениях в системе гемостаза свидетельствует снижение количества тромбоцитов у беременных обеих групп до $230 \times 10^9/\text{л}$, а при раннем начале и длительном течении отмечалось снижение до $150 \times 10^9/\text{л}$ в 1 группе. При анализе функции печени у беременных 1 группы с ранним началом и тяжелом, длительном течении выявлены повышенные показатели ферментов (АЛТ, АСТ), во 2 группе показатели ферментов были в пределах нормы. У всех беременных обеих групп с анемией и преэклампсией отмечалась гипопропротеинемия – в среднем уровень белка составил 56,1 г/л.

При изучении всех показателей длительно текущей с ранним началом преэклампсии и анемии (1 группа) получены следующие данные: длительное течение преэклампсии с присоединением неврологической симптоматики у 19 (59,3%), эклампсии у 11

(34,3%), СЗРП у 25 (78,1%), невынашивание плода в у 26 (81,2%), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты у 10 (31,1%), кровотечение в раннем послеродовом периоде у 13 (40,6%), с дистрессом плода родились 9 (20,8%), перинатальная смертность в 2 раза чаще, перинатальная заболеваемость в 4 раза чаще, беременность закончилась операцией кесарево сечения у 29 (90,6%).

Таким образом, изучение анамнеза, особенностей течения беременности, родов, послеродового периода, состояния плода показало, что раннее начало и длительное течение преэклампсии у беременных с анемией, оказывает влияние на изменение клинико-лабораторных показателей, на равновесие между свертывающей и противосвертывающей системы, которые могут привести к развитию коагулопатического синдрома и массивному акушерскому кровотечению. Раннее начало и продолжительное течение преэклампсии на фоне анемии может привести к нарушению развития плода, уменьшению его адаптационных возможностей, увеличению частоты рождения маловесных новорожденных и повышению уровня перинатальной патологии. Беременные с диагностированной анемией, сопровождающейся ранним началом преэклампсии, следует отнести к группе высокого риска для развития акушерских и перинатальных осложнений. Это обстоятельство подчеркивает необходимость более тщательного медицинского наблюдения, регулярных обследований и эффективного управления рисками для обеспечения благоприятного исхода беременности и здоровья новорожденного.

Список литературы:

1. Анализ клинического течения беременности у женщин с железодефицитной анемией. Д.Р.Ахмедова, Д.Д.Курбанов. Журнал новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 3-4(I). 2017 год
2. Анемия и беременность. Савченко Т.Н., Агаева М.И., Дергачева И.А. РМЖ. 2016 год
3. Акушерство. Национальное руководство /Под ред. Э.К.Айламазяна и др.- М: ГЭОТАР-Медиа, 2012 год
4. Анемия у беременных: клинико-патогенетические подходы к ведению беременности. Атаджанян А. С. 2017 год
5. Влияние пиелонефрита на акушерские и перинатальные исходы.
6. Каримова Г.С. Журнал биология и медицина. 1 (126). 2021 год
7. Влияние железодефицитной анемии на акушерские и перинатальные исходы. Д.Б.Асранкулова, М.П.Маматова, Ш.К.Мамажанова, Г.А.Усманова. Журнал Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья 3-4 (I) 2017 год
8. Влияние железодефицитной анемии на акушерские и перинатальные исходы. Д.Б.Асранкулова, М.Р.Маматова, М.С.Мамадиева, Г.А.Кузиева. Журнал новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья 3-4 (I). 2017 год
9. Влияние гестационного срока начала и длительности течения преэклампсии на исходы беременности и родов. З.И.Шамсиева, З.И.Халитова, К.Н.Абдуллажоновна. Журнал новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья 3-4(I). 2017 год
10. Исходы беременности и родов у женщин с гестозом и анемией.
11. Медведев Б.И., Сашенков С.Л., Сяндюкова Е.Г. Журнал акушерство и гинекология. 2012 год №2.
12. Обмен железа при анемии и преэклампсии. Орлов Ю.П., Лукач В.Н., Говорова Н.В. Клиническая медицина. 2016 год
13. Охрана здоровья населения у беременных группы риска на гипертензивные синдромы. К.Н.Абдуллажанова, Д.А.Юсупова, Ф.К.Миралиев, Ф.П.Нишанова. Журнал новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 3-4 (I). 2017 год
14. Обмен железа при пре- и эклампсии, или в плену опасных заблуждений. Орлов Ю.П., Лукач В.Н., Говорова Н.В., Байтугаева Г.А. 2015 год
15. Объемный транспорт кислорода у беременных с анемией и гестозом. Мурашко Л.Е., Коноводова Е.Н., Бурлев Е.А., Солоева Ж.А. РМЖ, 2002 год 7:364.
16. Особенности течения беременности, родов, и состояние новорожденных при железодефицитной анемии. Каримова Г.С. Конференция «Проблемы дефицита железа у женщин в разные периоды жизни». Материалы конференции. Стр.115-118, Ташкент. 2024 год
17. Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром. Шиффман Е.М. Петрозаводск: Интел Тек, 2002 год
18. Целесообразность применения препаратов железа у беременных с гестозом. Омертаева Д.Е., Вазенмиллер Д.В. Журнал Медицина и экология. 2018 год
19. Эффективность предгравидарной подготовки многорожавших женщин с гестозом тяжелой степени и железодефицитной анемией. С.В.Бегова. Закон КЗ.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000